

RESPECTAREA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN PROCEDURA NOTARIALĂ

ȚURCAN Daniela

doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept privat, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0002-2455-9218

Summary. *The defense of the rights and legal interests of minors has always been one of the priorities of any rule of law. The role of the notary in the implementation of this mechanism proves to be a decisive one. Especially in the Latin notary system, the function of the notary is not limited to the execution of notarial acts with the participation of minors, but sets as its goal the particular pursuit of the supreme interests of minors. Notaries succeed in becoming a strong key in the protection of minors' rights within the entire state mechanism, especially in private relationships. The competence of the notary gives him the opportunity to be directly involved in the promotion of legal norms for the defense of the legal status of minors in society. However, the author points out several existing gaps in the legal mechanism for protecting the rights and interests of minors. By examining types of notarial documents involving minors, highlighting the privileged status of minors in society, the author concludes that the introduction of some changes in the domestic legislation will allow the notary to develop a more appropriate and favorable competence for the defense of the rights and interests of the minor and also to remain the strategic partner of the state in this regard.*

Keywords. *Cuvinte cheie: statut juridic, minor, autoritate tutelară, succesiune, părinte.*

Statutul juridic al minorilor a constituit dintotdeauna o problemă complexă și foarte dinamică în doctrina și jurisprudența europeană. Dintotdeauna, societatea în care viețuiau persoanele ce nu au atins vârsta majoratului, alături de adulți, dicta conținutul și arealul drepturilor și libertăților minorilor.

Cercetările din ultimul deceniu cu privire la statutul juridic al minorului au demonstrat un interes sporit al juriștilor în raport de acest subiect, fapt ce a determinat o evoluție fulminantă a acestei instituții de drept. Statutul juridic al minorului într-o societate modernă a fost și rămâne a fi subiectul multiplelor discuții cu referire la necesitatea și gradul implicării statului în mecanismul de protejare a drepturilor și intereselor persoanelor ce nu au atins vârsta majoratului. Strategiile și politicile societăților contemporane diferă de la un stat la altul [1]. Este cert, însă, că oriunde în lume și în orice stat nu s-ar afla copii, societatea adulților este cea care își decide viitorul său.

Întrucât minorii se află la o etapă de evoluție a vieții lor, în formarea discernământului, în mare parte fie din numele lor acționează reozentantul legal, fie aceștia sunt asistați în luarea deciziilor și încheierea actelor juridice. Problema oferirii unei încrederi reprezentanților legali cu privire la luarea unor decizii ce ține viața privată, de exercitarea drepturilor patrimoniale ale minorilor într-o societatea modernă constituie tărâmul mai multor discuții în controversă

ale specialiștilor în domeniul jurisprudenței [2, p. 320]. Considerarea relației dintre copil și stat din punctul de vedere al protecției datorate de acesta din urmă, este o alegere care lasă în întineric ipotezele în care copilul ar putea avea nevoie de protecție împotriva statului.

Un copil [3] se naște, crește, se dezvoltă și se realizează într-o societate umană complexă, care are elementele sale pozitive, ascensiuni, dar care este lovită de dificultăți, lipsuri, vicii. Toate aceste configurații, în plenitudinea lor influențează în cel mai direct mod dezvoltarea fizică, dar mai ales formarea personalității viitorului adult [4]. Toate aceste aspecte determină ca raporturile juridice în care participă minorii fie personal, fie prin intermediul reprezentanților legali să cadă sub incidența normelor atât de drept privat (dreptul civil, dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul proprietății intelectuale, dreptul muncii, etc), dar și a celor de drept public (drept administrativ, drept penal, drept fiscal, etc.). Abordarea multiaspectuală a problemei, ținând cont de natura interramurală a acestor raporturi juridice, a impus formarea unui nou curent juridic, care promovează coagularea unei noi ramuri de drept – dreptul juvenil, dreptul minorilor [5, p.26-29] sau, spre exemplu, dreptul european al copilului. [6] Potrivit acestei opinii, această nouă ramură de drept este deja conturată în societatea contemporană și cuprinde totalitatea normelor de drept ce reglementează statutul juridic al persoanei fizice de la naștere până la atingerea vârstei majoratului. [7]

Debutului vieții juridice a unui copil, adică momentul dobândirii capacității civile de către o persoană fizică, astăzi rămâne a fi un subiect la fel de discutat în contradictoriu de către savanții în domeniu, chiar dacă vechiul drept roman recunoștea capacitatea juridică anticipată a copilului conceput și nenăscut.[8, p.] Interpretarea doctrinară actuală este variată, având fie o abordare restrictivă, sau una foarte largă, Excepția legală clasică, este capacitatea succesorală anticipată, copilul născut după deschiderea moștenirii (*nasciturus*) se consideră că are capacitate succesorală la momentul deschiderii moștenirii (art.24, alin.(3) și art.2167 alin.(4)). [9, p.71] Pe de altă parte, copilul poate face obiectul recunoașterii prenatale, i se poate da și un nume cu această ocazie care va fi efectiv încă dinainte de nașterea copilului. De asemenea, embrionul are dreptul la îngrijire, deoarece acum este posibil să se trateze bolile în uter, are dreptul la integritate fizică, la respectarea corpului său în condițiile legale pentru întreprinderea sarcinii. [10]

Notarii din Republica Moldova și în general membrii notariatului latin [11] constituie una dintre verigile fundamentale în cadrul mecanismelor juridice menite să susțină și să apere interesele minorilor. În întreaga evoluție a notariaului din Republica Moldova, notarii au fost activ implicați în aplicarea

corectă și echitabilă a normelor juridice cu privire la minori. La moment, notarul rămâne a fi partenerul de încredere al statului în protejarea drepturilor și intereselor copiilor.

Investit cu o competență legal stabilită în Legea nr.246 din 15.11.2018 cu privire la procedura notarială, practic în fiecare acțiune notarială sau act notarial ar putea interveni în calitate de subiect un minor, sau mai mulți minori, a căror interese trebuie foarte atent examinate, urmărite și apărate. Astfel, sistemul notarial interferează cu o multitudine de ocazii și situații când solicitările formulate țin de protejarea drepturilor și intereselor copiilor.

Deplasarea peste hotarele Republicii Moldova a copiilor însoțiți de persoane terțe care nu sunt reprezentanți legali ai minorilor, constituie un act foarte solicitat, care încubă notarului un rol activ în urmărirea protecției unor aspecte importante ale vieții private ale minorului, care, altele pot fi nu doar de competența materiei dreptului privat. Legislația Republicii Moldova permite unuia din părinți să călătorească cu copilul minor peste hotare. Acordul ambilor părinți este necesar doar în cazul în care minorul pleacă să domicilieze în străinătate. Minorii au dreptul de a ieși și de a intra în Republica Moldova doar însoțiți de unul din părinți, de reprezentanții lor legali sau de un însoțitor, desemnat prin declarația reprezentantului legal, legalizată notarial. La întocmirea acestui act va urmări, ca declarația obligatoriu să conțină scopul călătoriei, durata de ședere și țara de destinație. Responsabili pentru viața, sănătatea și asigurarea drepturilor și intereselor persoanelor în vârstă de pînă la 18 ani care au ieșit din țară sînt reprezentanții legali ai acestora [12]. În lipsa reprezentanților legali în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor. Legislația admite ca minorii să traverseze frontiera de stat fără de însoțitor dacă: au atins vârsta de 14 ani, sunt înmatriculați la studii în instituții de învățămînt din alte state-prezintă actul de înmatriculare la instituția de învățămînt, prezintă declarația – acord al unui dintre părinți pentru ieșirea/intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea țării de destinație, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în țara de destinație, iar în cazul altor reprezentanți legali - consimțămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorității tutelare. La prime vedere, un act notarial elementar, înocmirea unei astfel de declarații, presupune executarea din partea notarului a unor obligații deloc simple, printre care identificarea semnatarului cu stabilirea stabilirea statutului de reprezentant legal al copilului minor. Nerespectarea acestei abilități ar putea crea teme de abuzuri, pînă la consecințe foarte grave, cum ar fi traficul de copii sau comiterea de alte infracțiuni grave.

În cadrul autentificării actelor cu participarea minorilor, în Republica Moldova, la moment se urmărește promovarea unei politici restrictive. Este cert

că raporturile fundamentale și definiții în cadrul reglementării statutului juridic al minorului consituie relațiile dintre copil și părinte. Anume, ocrotirea părintească reprezintă o instituție de protecție a minorului, care decurge chiar din legătura de filiație dintre părinți și minor [13, p. 97-98]. Compusă dintr-un ansamblu de drepturi și obligații ale părinților, toate realizate în interesul minorului [2, p. 319-320], ocrotirea copiilor de către părinți fundamentează o relație absolut specială, unde părinții acționează în interesul suprem al copilului pentru ocrotirea acestuia și a bunurilor lui. Totodată, insistăm asupra unei prezumții neabolite de nimeni încă: prezumția bunei credințe în dreptul civil, dar mai ales prezumția exercitării cu bună credință a drepturilor și obligațiilor părintești.

Legislația modernă, contrar celei existente pe parcursul veacurilor, a pus accentul pe obligațiile și nu pe drepturile părinților, astfel încât, statul tinde să instituie un control tot mai sever asupra modului în care se exercită drepturile părintești și să aplice sancțiuni pentru părinții care nu-și îndeplinesc corespunzător obligațiile față de copii. [2, p. 320]

În acest context, normele juridice civile la moment vin să modifice substanțial regimul juridic al raporturilor cu participarea minorului, mai ales sub aspectul participării acestora la viața juridică. Astfel, în legislație apare o formulă absolut nouă în reglementarea intervenției autorității tutelare sau a consiliului de familie [14, p. 379-381] în luarea deciziilor în raport de patrimoniul minorului aflat sub protecție părintească. Potrivit prevederilor art.29 al Codului Civil RM: *“Actele juridice prevăzute la art.139 alin.(1), încheiate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exercițiu, produc efecte juridice doar după autorizarea de către consiliul de familie sau, în absența acestuia, de către autoritatea tutelară. Dispozițiile art.139 alin.(2)-(5), art.148-155, art.163 și art.164 se aplică în mod corespunzător”*. Astfel, legiuitorul intervine cu o formulă foarte severă, diminuând, de fapt, rolul părintelui biologic, la încheierea actelor juridice a căror subiecți sunt copiii minori ai acestora. Motivul primordial al instituirii unor astfel de prevederi era unul absolut nobil: de a proteja interesele minorului, prin implicarea autorității tutelare/consiliului de familie, ca un organ decizional suprem în ecuația raporturilor dintre copii și părinți, dar mai ales în raporturile externe create între părinți și copii pe de o parte și orice alt subiect privat sau public pe de altă parte. A fost o lovitură mare asupra statutului părintelui, care pînă la aceste modificări decidea liber și independent asupra regimului bunurilor minorului, care nu a atins vârsta de 14 ani sau cu participarea nemijlocită a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani. Un imbold judiciar la adoptarea acestor modificări a constituit emiterea Hotărârii CtEDO la data de 07.05.2015 pe cauza S.L. și J.L. v. Croația, cerearea 13712/11, unde disfuncțiile

autorității tutelare au determinat condamnarea statului pentru că acesta nu a implementat un mecanism funcțional de protecție a copiilor față de abuzurile comise de părinți la administrarea bunurilor copiilor. [15]

Poate oare fi calificat această intervenție a statului, ca acordarea unui mandat de neîncredere părinților, pe parcursul educației și creșterii copiilor săi proprii. Totodată, nu putem nega faptul că în literatura de specialitate tot mai mult se discută despre un oarecare declin al puterii părintești [2, p. 320].

Remarcăm și apreciem importanța pe care statul nostru o acordă ocrotirii minorilor, prin delegarea autorității tutelare a unei competențe foarte vaste. Și totuși, aplicarea practică a acestor norme a trezit și continuă să genereze o serie de dificultăți, controversate și erori.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.66 din 13-04-2017 **cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative**, pentru o perioadă de aproximativ patru ani, în raporturile juridice civile ale copiilor minori cu terții au intervenit condiții foarte drastice și pe alocuri deranjante. Este o situație dificilă atât pentru specialiștii în domeniu, cât și pentru părinții care la solicitarea oricăror autorizări, erau supuși unei adevărate torturi birocratice de prezentare a actelor conform unei liste enorm de complexe de acte. Contractele cu participarea minorilor au scăzut drastic și simțitor. Minorii tot mai rar erau gratificați prin intermediul contractelor de donație, căci atât părinții, cât și alți apropiați ai acestora/bunici, etc, conștientizau că în situația în care bunul ce aparținea minorului ar fi trebuit supus unei înstrăinări până la atingerea majoratului minorului, acest lucru practic ar fi putut fi imposibil, în virtutea cerințelor stabilite de autoritatea tutelară: printre care, obligativitatea procurării unui alt bun cu prețul nu mai mic decât a celui vândut, efectuarea achitărilor doar prin intermediul transferurilor bancare, așa cum este descris la art.30 CC RM. Dar dacă, mijloacele obținute din vânzarea unui bun imobil ce aparținea unui minor erau destinate efectuării de acesta a unor studii de calitate peste hotarele țării sau unei intervenții chirurgicale urgente?

Reglementarea ambiguă stabilită în art.29 al Codului civil, dar și neuniformizarea legislației civile, cu cea din dreptul familiei și cea specială, a trezit în anul 2021 o incertitudine în cadrul aplicării legislației civile modernizate în raporturile cu participarea minorilor aflați sub autoritatea părintească. Astfel, la data de 07.04.2021 Ministerul Sănătății emite către structurile teritoriale de asistență socială o scrisoare, prin care intervine categoric și vehement în a stabili o cu totul altă formulă în interpretarea normelor art.29 al CC. Chiar dacă, în acest act informativ, Ministerul nu este abilitat cu competențe de a interpreta prevederile legislative, acesta își formulează o poziție absolut fermă și clară la acest capitol. Potrivit acestei scrisori în virtutea mai multor circumstanțe, art.29 CC nu-și are ca

subiecți minorii aflați sub protecție părintească. Acest fapt reiese, precum consideră autoritatea din însăși conținutul art.29, art.139, art.65 ale CC RM. Deasemea, s-a atenționat asupra faptului că art.139 al CC, este parte a secțiunii 7, Administrarea patrimoniului persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei și în special face parte din paragraful 3, împuternicirile tutorelui, iar potrivit prevederilor alin.1, art.50 CC, dispozițiile secțiunii se aplică tutelei și curatelei instituite asupra minorilor aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin.(2), cu excepția cazului în care aceștia au dobândit capacitate deplină de exercițiu. Concluzionând, Ministerul Sănătății menționează că, de fapt, autoritățile tutelare sunt în drept să emite autorizări doar pentru copiii, care dețin statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau statutul de copil rămas fără ocrotirea părintească și asupra cărora este instituită o formă de protecție (tutela). Pentru celelalte cazuri autoritatea trebuie să se deroge de competența de a emite aceste autorizări.

Astfel, în societate s-a creat un colaps, când notarii, în virtutea art.29 CC solicită acordul autorității tutelare pentru încheierea tuturor actelor prevăzute la art.139 CC, iar pe de altă parte autoritățile tutelare își declină competența, din motivele mai sus invocate. Tot aici, ținem să amintim ineficiența actelor, stabilită drept sancțiune aplicată în cazul încheierii actelor juridice prevăzute la art.139 CC fără autorizarea acestora de autoritatea tutelară.

Încercând să dăm o apreciere juridică acestei situații, vom stabili că în virtutea prevederilor art.29, sintagma: *“se aplică în mod corespunzător”* este una ambiguă și interpretabilă. Astfel conform DEX “corespunzător” constituie sinonimul cuvântului “potrivit” [16].

Totodată, conform art.6, p.o) al Legii 140/2013, autoritatea tutelară în limita atribuțiilor sale, întreprinde măsurile necesare pentru respectarea drepturilor patrimoniale ale copiilor rămași fără ocrotire părintească.

Coroborând aceste norme putem constata că la instituirea modificărilor din 2016 în Codul Civil, iar mai târziu cel modernizat, nu s-a ținut cont de adaptarea tuturor normelor juridice corelative lor, nu s-a realizat o uniformizare a acestora. Astfel, se consideră a fi absolut întemeiat refuzul autorităților tutelare în emiterea autorizațiilor pentru copii aflați sub autoritate părintească, care pun la baza o normă specială art.6, p.o) al Legii 140/2013, ce prevalează în raport de normele Codului civil. Iar prevederile art.29 al CC RM urmează a fi supus unei expertize constituționale.

Pe baza competenței acordate de lege unui notar, putem presupune că acesta îndeplinește simultan două funcții. Pe de o parte, este garantul drepturilor și intereselor minorilor, pe de altă parte, exercită controlul asupra aplicării corecte de către autoritățile tutelare a normelor legislației care vizează protejarea drepturilor copilului. Acest mecnism se aplică în cadrul renunțului la succesiune,

încheierii partajului succesoral, încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu participarea minorilor. Mecanismul descris mai sus, aplicat cu mari impedimente în societatea noastră și cu rezistență din partea autorităților tutelare, afectează grav posibilitatea realizării întregului aspect la colaborării între notari și autoritatea tutelară, ambii având rolul central în apărarea intereselor minorilor.

În unele situații rolul notarului în protecția drepturilor copiilor este subestimat de către legiuitor. Acest fapt poate fi urmărit în cadrul desfacerii căsătoriei de către notar. Este binevenită lărgirea competenței notarului cu procedura de divorț. În pofida acestei suplینiri de competență, rolul notarului cu privire la protecția minorului în cadrul procedurii de divorț este minim. Considerăm că acest fapt, contravine principiilor fundamentale ale activității notarului, care întotdeauna realizează o investigație foarte profundă și complexă în cadrul actelor și acțiunilor notariale realizate. Astfel în cadrul acestei proceduri notarul se va pronunța, fără să dialogheze cu minorul implicat în procedura de divorț și va autentifica acordul cu privire la determinarea domiciliului copiilor minori, fără să discute nemijlocit cu aceștia. Decizia în acest caz va aparține în exclusivitate părinților. Atitudinea și opinia minorului la acest capitol ni se pare foarte importantă și care trebuie să aibă un efect nemijlocit. Astfel, preluat din legislația română, desfacerea căsătoriei de către notar, rămâne a fi o procedură notarială foarte vagă și incompletă în Republica Moldova. Lipsa competenței notarului de a audia minorul în cadrul procedurii de divorț, face să nu existe nici o diferență între procedura de desfacere a căsătoriei la notar și cea instrumentată de organele de stare civilă. Legiuitorul a creat, de fapt, o concurență neloială între notar și oficiul de stare civilă în această materie, și a ratat, cel puțin la moment, posibilitatea de a investi un mecanism ferm de protecție a drepturilor și intereselor legale ale minorilor de către notari, în procedura de desfacere a căsătoriei. Din acest motiv, propunem modificarea legislației Republicii Moldova, prin implimentarea unui mecanism complex, care va permite ca notarul să invite minorul, în prezența unui specialist. Aceasta va putea favoriza crearea unui mecanism bine definit, unde notarul va obține un rol activ în susținerea și protejarea intereselor minorilor în cadrul procedurii de divorț, procedură ce presupune un stres și implicare emoțională deosebită, anume din partea minorilor.

Indubitabil, ponderea notarului în protecția drepturilor și intereselor minorilor în materia dreptului familiei este foarte amplă. La încheierea contractului matrimonial de către un minor care urmează să înregistreze căsătoria până la vârsta de 18 ani, notarul va urmări evaluarea riscurilor soților în stabilirea anumitor clauze, va determina legalitatea solicitărilor și va echilibra interesele fiecărei părți-semnatare. La autentificarea contractului privind stabilirea domiciliului copiilor minori și a plății pensiei alimentare, notarul trebuie

să determine cercul persoanelor care participă la acord. În această ordine de idei, practicienii discută cu privire la posibilitatea atragerii unui copil care a împlinit vârsta de 14 ani, în calitate de parte la contract, înrucât această categorie de minori ar putea încheia el însuși un acord privind plata pensiei alimentare cu o persoană obligată să plătească pensia alimentară, sub rezerva aprobării obligatorii a acestei tranzacții de către reprezentantul său legal (părinte, curator). La autentificarea acordului privind plata pensiei alimentare, notarul exercită funcții de control. El poate refuza autentificarea acestui acord dacă valoarea pensiei de întreținere plătită în temeiul acestuia este mai mică decât valoarea pensiei de întreținere, stabilit prin lege. În plus, notarul, pentru a asigura cea mai completă protecție a drepturilor minorilor, află modul în care se va efectua indexarea întreținerii, precum și modul în care părinții vor suporta costurile suplimentare asociate circumstanțelor excepționale. De reținut că un acord notarial poate echivala cu un titlu executoriu.

În materie succesorală, notarul dintotdeauna și-a asumat rolul cel mai activ, unde interesele minorului au fost poziționate la un nivel superior celorlalți succesori. Legea impune notarului obligația de a proteja drepturile și interesele nu doar a celui născut, dar și a celui nenăscut (*nasciturus*). Este indicat ca în acest sens, notarul va suspenda eliberarea certificatului de moștenitor până la nașterea copilului. Neadmiterea renunțării la succesiune, decît doar cu autorizarea autorității tutelare, precum și chemarea la succesiune a minorului în calitate de rezervatar succesoral, constituie mecanisme fundamentate legal, menite să respecte interesul suprem al minorului în cadrul procedurii succesoriale. La partajul bunurilor ce constituie patrimoniul succesoral, notarul nu deține doar rolul de a implementa corect prevederile legislației, ci obține o nouă calitate de a corobora interesele tuturor succesorilor cu cele ale minorilor, urmărind partajarea cât mai echitabilă a bunurilor succesoriale.

În dialectica protecție a drepturilor copilului, echilibrul este greu de menținut. Cu toate acestea apreciem mult atitudinea responsabilă a statutului cu privire la protecția drepturilor și intereselor copilului. Totodată accentuăm formula că notarii reușesc să mențină calitatea unei verigi ferme de protecția a drepturilor minorilor în cadrul întregului mecanism statal, în mod special în cadrul raporturilor cu caracter privat. Competența notarului dă posibilitatea acestuia să se implice în mod direct la promovarea normelor legale de apărarea a statutului juridic al minorilor în societate, deși pe unele segmente, rolul acestuia este minimalizat. Introducerea unor modificări în legislația autohtonă, va permite ca notarul să dezvolte o competență mai favorabilă și propice apărării drepturilor și intereselor minorului și va rămâne partenerul strategic al statului la acest capitol.

Referințe:

1. Actualités sur les droits des enfants Nouvelle Stratégie pour les droits de l'enfant (2022-2027) adoptée par le Comité des Ministres [Accesat: 30.09.2022] Disponibil : <https://www.coe.int/fr/web/children/-/the-new-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-adopted-by-the-committee-of-ministers>; POLITICA DE PROTECȚIE A COPILULUI ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Ghid de implementare [Accesat: 30.09.2022] Disponibil : https://mecc.gov.md/sites/default/files/politica_de_protectie_a_copiluluighid_de_implementare.pdf; Strategia națională pentru protecția și promovarea Drepturilor copilului [Accesat: 30.09.2022] Disponibil : <https://www.unicef.org/romania/ro/documents/strategia-na%C5%A3ional%C4%83-pentru-drepturile-copilului>; Соблюдение международных стандартов в области прав ребенка является приоритетным направлением Республики Узбекистан в сфере защиты прав ребенка. [Accesat: 30.09.2022] Disponibil: <https://pravacheloveka.uz/ru/articles/bola-uulari-trisidagi-halaro-standartlarga-rioja-ilish-zbekiston-respublikasining-bola-uularini-imoja-ilish-soasidagi-ustuvor-jnalishi>
2. UNGUREANU, O., MUNTEANU, C. Drept civil. Persoanele. Curs universitar, ediția a III-a, Editura Hamangiu, București, 2015, 448 p.
3. Convenția ONU privind Drepturile Copilului din 20.11.1989, ratificată pe teritoriul Republicii Moldova la data de 25.02.1993, în articolul 1 stabilește că prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita majoratului sub această vârstă.
4. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school/ Albert Einstein.
5. АПТАЕВА, С.У. Особенности правового регулирования статуса несовершеннолетних / АПТАЕВА, Манжукова. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы права: материалы V Международной научной конференции (г. Москва, декабрь 2016 г.) – Москва: Буки-Веди, 2016 – pp. 26-29 – URL: [Accesat: 21.09.2021], Disponibil: <https://moluch.ru/conf/law/archive/224/11179/>
6. Manual de drept european privind drepturile copilului (europa.eu). [Accesat: 25.09.2022] Disponibil: <https://fra.europa.eu/>
7. COJOCARU, C. Unele aspecte privind ocrotirea părintească în Codul civil român actual. [Accesat: 20.09.2022] Disponibil: [http https://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An3v1/art2.pdf](http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An3v1/art2.pdf)
8. VOLCINSCHI, V., ȚURCAN, D., CEBOTARI, S. Dreptul privat roman, Note de curs, Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept al Antreprenoriatului, 2014, 400 p.
9. CAZAC, O. Drept civil. Moștenirea. Chișinău: S.n., 2022, (Bons Offices), 900 p.
10. Convenția ONU privind Drepturilor Copilului din 20.11.1989 *adaugă în preambul că, de fapt, copilul are nevoie de protecție înainte și după naștere, ceea ce ridică*

problema statutului copilului intrautero. Dar și întrebarea dacă legea ține cont de autonomia în creșterea copilului. Statutul juridic al copilului nenăscut este trata neuniform în legislația statelor europene. Spre exemplu în Franța, în aplicarea regulilor Codului civil, dobândirea personalității juridice presupune o dublă condiție: ca copilul să se nască viu și viabil, adică copilul să devină subiect de drepturi la naștere cu condiția ca acesta să se nască viu și să fie înzestrat cu organele esențiale vieții, ceea ce sugerează viabilitatea sa. Aceste cerințe apar într-un număr mare de texte, în dreptul general și în dreptul civil în special, de exemplu articolul 725 sau 906 din CC francez. Viabilitatea rezultă dintr-un set de criterii referitoare la maturitate și conformare și presupune autonomia vegetativă a ființei în cauză. Ca atare, copilul conceput poate fi beneficiarul unui cadou, asigurare de viață și are calitatea de mostenitor. Spre exemplu, la data de 10 decembrie 1985, este emispă o decizie prin care se recunoaște dreptul la asigurare de viață a minorului, în această decizie Curtea de Casație folosește acest adagiu de fapt un tată încheie o asigurare de viață în beneficiul soției și copiilor săi și în această asigurare se precizează că capitalul va crește odată cu creșterea numărului de copii. Asigurarea de viață se încheie în timp ce mama este însărcinată cu gemeni, tatăl moare și mama pretinde banii, asigurătorul refuză să plătească pentru gemenii care nu s-au născut încă în ziua decesului tatălui. Curtea de Casație decide că copiii trebuie să primească despăgubirea.

11. CARA, A. Particularitățile organizării instituției notariatului în Republica Moldova. [Accesat: 29.09.2022] Disponibil: <https://eresursdrept.files.wordpress.com/2020/05/institut5a3ia-notariatului-prin-prisma-sistemelor-notariale-contemporane-c59fi-importanc5a3a-acesteia-c3aen-apc483rarea-drepturilor-civile-ale-persoanelor.pdf>
12. Art.11, alin.(5) al Legii nr.269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6 art.54.
13. TRUȘCĂ, P., TRUȘCĂ, A. M. Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil. ediția a III-a, Universul Juridic, București, 2017, 348 p.
14. *Consiliul de familie este instituție novatorie în legislația Republicii Moldova, preluată din România, care are un caracter neobligatoriu și care în prezent nu a obținut o aplicabilitate practică. Cu privire la modul de constituire și funcționare a se vedea:* UNGUREANU, C. T. Drept civil. Partea generală. Persoanele, În reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2015, 448 p.
15. Nota informativă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat la 21.09.2022] Disponibil: <http://www.justice.gov.md/>
16. Legea, nr.140 din 14.06.2013, privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172 art.534.

